

ҲОЗИРГИ ЗАМОН ХАЛҚАРО МУНОСАБАТЛАРИДА ИСЛОМ ХАЛҚАРО ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ РОЛИ

Doi: 10.54952/DHR.2022.29.61.011

Ҳайдарали ЮНУСОВ,
Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси
Давлат ва ҳуқуқ институти илмий ходими, Жаҳон
иқтисодиёти ва дипломатия университетида
ташқил этилган ЮНЕСКОнинг “Халқаро ҳуқуқ ва
инсон ҳуқуқлари” кафедраси доценти, юридик
фанлар номзоди

Аннотация. Ушбу мақолада ҳозирги замон халқаро муносабатларида ислом халқаро ташкилотларининг роли таҳлил қилинган. Муаллиф ислом халқаро ташкилотлари оиласига кирувчи халқаро ҳукуматлараро ташкилотлар ва ноҳукумат уюшмаларга умумий тавсиф берган ҳамда уларнинг мақсад ва вазифаларига тўхталиб ўтган. Шунингдек, мақолада Ўзбекистон Республикасининг ислом халқаро ташкилотлари доирасидаги халқаро ҳамкорлик масалалари ҳам ёритиб берилган.

Калит сўзлар: халқаро ташкилот, халқаро муносабатлар, тизим, кўп томонлама дипломатия, халқаро ҳамкорлик, ташкилотга аъзолик, нодавлат ноҳукумат ташкилотлар.

Annotation. This article analyzes the role of Islamic international organizations in contemporary international relations. The author gives a general description of international intergovernmental organizations and non-governmental associations belonging to the family of Islamic international organizations and focuses on their goals and objectives. The article also covers issues of international cooperation of the Republic of Uzbekistan within the Islamic international organizations.

Key words: international organization, international relations, system, multilateral diplomacy, international cooperation, membership, non-governmental organizations.

Аннотация. В статье анализируется роль исламских международных организаций в современных международных отношениях. Автор дает общую характеристику международных межправительственных и неправительственных организаций, принадлежащих к семейству исламских международных организаций, и акцентирует внимание на их целях и задачах. В статье также освещаются вопросы международного сотрудничества Республики Узбекистан в рамках исламских международных организаций.

Ключевые слова: международная организация, международные отношения, система, многосторонняя дипломатия, международное сотрудничество, членство в организации, неправительственные организации.

XXI аср бошида халқаро ташкилотлар халқаро алоқалар тизимида етакчи роль ўйнай бошлади. Глобаллашув жараёнининг таркибий қисми ўлароқ глобал ва трансегаравий муаммоларнинг кенг томир отиши ва уларга қарши курашда кўп томонлама ёндашув зарурати халқаро ташкилотларнинг мавқеини янада ошириб юборди.

Охирги пайтларда халқаро алоқалар тизимида кўп томонлама дипломатия доирасида ислом халқаро ташкилотларининг ўрни ва аҳамияти

ошиб бормоқда. Жаҳон сиёсатида исломнинг нуфузи асосан муслмон мамлакатларининг, айниқса, ислом эътиқоди давлат дини деб эълон қилинган давлатларнинг ва уюшмаларнинг халқаро фаолияти орқали намоён бўлмоқда.

Ҳозирги кунда “ислом халқаро ташкилотлари оиласи”га Араб давлатлари лигаси (League of Arab States – LAS) ва унинг ҳузуридаги Таълим, фан ва маданият бўйича ташкилот (ALESCO), Тараққиётга кўмаклашувчи Ислом бирдамлик жамғармаси

(ISFD), Атроф-муҳит вазирликлари конференцияси (ICEM), Гуманитар ишлар соҳасида ислом конференцияси (ICHAD), 1968 йилда ташкил этилган Нефть экспорт қилувчи араб давлатлари ташкилоти (ОАРЕС), Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ОИС) ва у билан биргаликда фаолият кўрсатувчи 17 та бириктирилган ташкилотлар ҳамда 7 та ихтисослашган муассасалар, Ислом шариат ҳайъати, Ислом банклари халқаро уюшмаси, Жаҳон ислом таълими маркази, Ислом адолат суди, Ислом ҳуқуқшунослари ташкилоти, Форс кўрфази араб давлатларининг ҳамкорлик кенгаши ва бошқалар кириди¹.

Айни пайтда халқаро ташкилотлардаги мусулмон мамлакатларининг сони муттасил ошиб бормоқда. БМТ ташкил этилган пайтда унинг дастлабки 51 та аъзо давлатининг 7 таси (Миср, Эрон, Ироқ, Ливан, Саудия Арабистони, Сурия, Туркия), яъни 14 фоизи – аҳолисининг кўпчилиги мусулмон бўлган давлатлар (“Muslim-majority countries”) эди. Орадан уч йил ўтиб, 1948 йилда БМТдаги мусулмон давлатлар сони 17 фоизга етди. Ҳозирги пайтда БМТ аъзолари умумий сонининг 30 фоизини аҳолисининг кўпчилиги мусулмон бўлган давлатлар ташкил этади.

Аъзолари сони ва жўғрофий камрови нуқтаи назаридан БМТдан кейинги энг йирик халқаро ташкилот – Ислом ҳамкорлик ташкилоти (“Organization of Islamic Cooperation”)дир. У даставвал Ислом конференцияси ташкилоти (“Organization of Islamic Conference”) мақомида 1969 йил 25 сентябрда Марокаш пойтахти Рабатда таъсис этилган, бироқ унинг низоми сал кейинроқ, 1972 йилнинг февраль ойида имзоланиб, 1973 йил 28 февралда кучга кирган. ИХТнинг ҳозирда амал қилиб келаётган янги Низоми 2008 йил 13-14 март кунлари Дакарда бўлиб ўтган Ислом саммитида қабул қилинган. Мазкур халқаро тузилма 2011 йил 28 июнда Ислом ҳамкорлик ташкилотига айлантирилди. Ҳозирда Жидда шаҳри (Саудия Арабистони) унинг пойтахтидир, аъзо давлатлар сони – 57 та².

ИХТ аъзо давлатларининг давлат ва ҳукумат раҳбарлари даражасида ҳар уч йилда бўлиб ўтадиган Ислом саммити ҳамда Ташқи ишлар вазирларининг йиллик Ислом конференцияси – ташкилот-

нинг олий бошқарув органларидир. Ташқи ишлар вазирлари томонидан 4 йил муддатга сайланадиган Бош котиб ва котибият ижро этувчи орган ҳисобланади.

Ислом ҳамкорлик ташкилоти (ИХТ) ташкилотга бириктирилган институтлар (“affiliated institutions”), ихтисослашган институтлар (“specialized institutions”) ва ташкилотнинг ёрдамчи органлари (“subsidiary organs”) тузилмасидан иборат³.

Ислом ҳамкорлик ташкилотига бириктирилган институтлар ИХТ Ташқи ишлар вазирларининг йиллик Ислом конференцияси ташаббуси ва резолюциялари асосида ташкил этилади. Мазкур институтлар юридик шахс сифатида молиявий мустақил тузилмалар ҳисобланади. Уларга аъзолик ИХТга аъзо давлатлар учун очик ва ихтиёрийдир.

Ислом ҳамкорлик ташкилотига бириктирилган институтларнинг сони бугунги кунда 17 та бўлиб, куйидагиларни ўз ичига олади: Ислом тижорат, саноат ва қишлоқ хўжалиги палатаси (Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture (ICCIA)), Ислом пойтахтлари ва шаҳарлари ташкилоти (Organization of Islamic Capitals and Cities (OICC)), Ислом спорт ўйинлари федерацияси бирдамлиги (Islamic Solidarity Sports Federation (ISSF)), Араб-ислом халқаро мактаблари жаҳон федерацияси (World Federation of Arabo-Islamic International Schools (WFAIIS)), Ислом кема бошқарувчилари уюшмаси ташкилоти (Organization of the Islamic Shipowners Association (OISA)), Мулоқот ва ҳамкорлик учун ёшлар форуми ислом конференцияси (Islamic Conference Youth Forum for Dialogue and Cooperation (ICYF-DC)), Мусулмон скаутлари халқаро уюшмаси (Islamic Union of Muslim Scouts (IUMS)), Ислом мамлакатлари маслаҳатчилари федерацияси (Federation of Consultants from Islamic Countries (FCIC)), Ислом дунёси фанлар академияси (Islamic World Academy of Sciences (IWAS)), Ислом банклари ва молия институтлари Бош кенгаши (General Council for Islamic Banks and Financial Institutions (CIBAFI)), Ислом мамлакатлари контракторлар федерацияси (Federation of Contractors for Islamic Countries (FOCIC)), ИХТ Ахборот технологияла-

¹ Leslie A. Pal & M.Evren Tok. Global Governance and Muslim Organizations. – Palgrave Macmillan, 2019. – 722 pp. – P. 3-4.

² 2012 йил 15 августда Суриянинг ИХТдаги аъзолиги вақтинчалик тўхтатилди.

³ Ушбу мақолада келтирилган маълумотлар ИХТнинг расмий сайтдан олинди: <https://www.oic-oci.org/home/?lan=en>.

рига оид фавқулодда ҳолатларга жавоб қайтариш гуруҳи (OIC Computer Emergency Response Team (OIC-CERT)), Ислом мамлакатлари Стандартлар ва метрология институти (Standards and Metrology Institute for Islamic Countries (SMIC)), Малайзия Халқаро ислом университети (International Islamic University of Malaysia (IIUM)), Ислом мамлакатлари солиқ бошқармалари уюшмаси (Association of Tax Authorities of Islamic Countries (ATAIC)), Ислом давлатларидаги кўчмас мулк уюшмаси (Real Estate Union in Islamic States (REUOS)), ИХТга аъзо давлатлар телевизион кўрсатувлар ва радио эшиттиришлар хизматлари форуми (Organization of Islamic Cooperation Broadcasting Regulatory Authorities Forum (IBRAF)).

ИХТ билан бир қаторда унинг 7 та ихтисослашган институтлари ҳам халқаро ҳамкорликнинг муайян соҳасида фаолият юритади. Ихтисослашган институтлар аъзо давлатларнинг давлат ва ҳукумат раҳбарлари даражасида ҳар уч йилда бўлиб ўтадиган Ислом саммити ёки ИХТ Ташқи ишлар вазирларининг йиллик Ислом конференцияси қарорлари асосида ИХТ доирасида ташкил этилган муассасалардир. Мазкур институтлар юридик шахс сифатида ва молиявий нуқтаи назардан мустақил ҳамда аъзолиги ИХТ аъзо давлатлари учун очик ва ихтиёрийдир.

Ихтисослашган институтларга куйидагилар кирди: Ислом тараққиёт банки (Islamic Development Bank (IDB)), Ахборот агентликлари иттифоқи (Union of News Agencies of the OIC Member States (UNA)), Таълим, фан ва маданият бўйича ислом ташкилоти (Islamic Educational, Scientific and Cultural Organization (ISESCO)), Халқаро ярим ой жамиятининг Ислом кўмитаси (Islamic Committee of the International Cressent (ICIC)), Фан, технологиялар ва инновациялар ташкилоти (The Science, Technology and Innovation Organization (STIO)), Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича Ислом ташкилоти (Islamic Organisation for Food Security (IOFS)), Аёлларни қўллаб-қувватлаш ташкилоти (Women Development Organization (WDO)).

Улар орасида Ислом тараққиёт банкининг халқаро молия-иктисодий муносабатлардаги иштироки салмоқлидир. Ислом тараққиёт банкига 1973 йилда Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар молия вазирларининг конференциясида

асос солинган ва банк ўз фаолиятини 1975 йил 3 апрелда бошлаган. Банк куйидаги тузилмаларни ўз ичига олади: Хусусий секторни ривожлантириш бўйича Ислом корпорацияси (Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)), Савдо-моялар ва экспорт кредитларини суғурталаш бўйича Ислом корпорацияси (Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC)), Ислом тадқиқотлари ва таълими институти (Islamic Research and Training Institute (IRTI)), Халқаро ислом савдо-молия корпорацияси (International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)).

Шу билан бирга ИХТнинг ёрдамчи органлари (“subsidiary organs”) ҳам мавжуд бўлиб, улар ташкилот фаолиятини ташкил этишда муҳим роль ўйнайди. Ислом ҳамкорлик ташкилотининг ёрдамчи органлари Ислом саммити ёки ИХТ Ташқи ишлар вазирларининг Ислом конференцияси қарорлари асосида ИХТ доирасида ташкил этилган. ИХТга аъзо бўлган давлат ўз-ўзидан мазкур органларнинг аъзосига айланади.

Ҳозирги кунда ИХТ таркибида 6 та ёрдамчи орган фаолият кўрсатмоқда: Ислом давлатлари учун статистик, иктисодий, ижтимоий тадқиқотлар ва тренинглари маркази (Statistical, Economic, Social and Training Center for Islamic Countries (SESRIC)), Ислом тарихи, санъати ва маданияти маркази (Research Center for Islamic History, Art and Culture (IRCICA)), Ислом технология университети (Islamic University of Technology (IUT)), Савдо-ни ривожлантириш ислом маркази (Islamic Center for the Development of Trade (ICDT)), Халқаро ислом фикҳ академияси (International Islamic Fiqh Academy (IIFA)), Ислом бирдамлик жамғармаси ва вақфи (Islamic Solidarity Fund and its Waqf (ISF)).

Араб давлатлари лигаси (“League of Arab States”) 1945 йил 22 мартда Қохирада ташкил этилган ва ҳозирги кунда аҳолисининг кўпчилиги мусулмон бўлган 22 та давлатни қамраб олади⁴. Эритрея (мусулмон аҳолисининг улуши – 80 фоиз), Ҳиндистон (14 фоиз), Бразилия (0.6 фоиз) ва Венесуэла (0.5 фоиз) ташкилот ҳузурида кузатувчи мақомига эга.

Ҳозирги замон халқаро муносабатлари тизимида ислом халқаро нодавлат ноҳукумат ташкилотлари ҳам сезиларли роль ўйнамоқда. 1926 йилда ташкил этилган Бутунжаҳон ислом конгресс-

⁴ 2011 йил 12 ноябрдан Суриянинг ташкилотдаги аъзолиги вақтинчалик тўхтатилди.

си (WIC), 1926 йилда асос солинган Бутунжаҳон ислом лигаси – “Робита”, Европа ислом кенгаши, таълим соҳасида фаолият кўрсатувчи Бутунжаҳон ислом университетлари федерацияси (FUIW), Ислмо университетлари лигаси (IUL), Муслмонлар бутунжаҳон лигаси (MWL) ва бошқалар шулар жумласидандир.

Ислмо ҳамкорлик ташкилоти (ИХТ) хузуридаги халқаро ноҳукумат ташкилотларнинг сони 18 та бўлиб, улар иқтисод ва молия, фан ва таълим, маданият ва спорт, ёшлар масаласи ва бошқа соҳаларда фаолият кўрсатиб келмоқда.

Муслмон мамлакатлари бошқа халқаро ташкилотлар доирасида ҳам халқаро муносабатларда, айниқса, иқтисодий ҳамкорликда фаол иштирок этади. ИХТнинг аксарият аъзолари Жаҳон савдо ташкилотининг тўлақонли аъзолари ҳисобланади. Энг кўп муслмон аҳолисига эга Индонезия, Туркия ва Саудия Арабистони “Катта йигирматалик”нинг (G20), Туркия эса, айни вақтда, Иқтисодий ҳамкорлик ва тараққиёт ташкилотининг аъзосидир.

Форс кўрфази минтақасида жойлашган йирик араб давлатлари – Саудия Арабистони, Бирлашган Араб Амирликлари, Қувайт, Қатар, Ўмон Султонлиги ва Баҳрайни ўз ичига олган Форс кўрфази араб давлатлари ҳамкорлик кенгаши (“The Cooperation Council for the Arab States of the Gulf”)⁵ “Ислмо ақидаси негизида ташкил топган ўхшаш тизимлар, умумий хусусиятлар ва ўзига хос алоқалар” билан ўзаро боғланган мамлакатлар уюшмасидир⁶. 1981 йил 11 ноябрда ташкил этилган мазкур ташкилотга аъзо давлатлардаги улкан нефть ва газ захиралари, юқори сармоёвий салоҳият ва узок муддатли инвестицион оқимнинг манбаси ҳамда ички континентал давлатларга тақдим этилиши мумкин бўлган денгизга чиқиш учун халқаро транспорт йўлагининг мавжудлиги ташкилотнинг стратегик аҳамиятини янада ошириб юборди.

Ислмо халқаро ташкилотларининг ҳозирги замон халқаро алоқалар тизимида тутган мавқеини белгилашда қуйидаги бир қатор ҳолатларга эътибор қаратиш лозим.

Биринчидан, ислом халқаро ташкилотлари ўзаро алоқадорликда ва бирдамликда ҳақиқатдан

ҳам “ислом оиласи”ни ташкил қилади. Муайян ислом халқаро ташкилотига аъзолик бошқа ислом ташкилоти аъзолиги учун йўл очади. Масалан, ИХТ Низомига мувофиқ, ИХТга аъзо бўлган ҳар қандай давлат автоматик тарзда унинг 6 та ихтисослашган тузилмасининг аъзоси саналади: Ислмо Бирдамлик жамғармаси (ISF), Халқаро Ислмо фонди академияси (PIFA), Муслмон мамлакатлари учун статистик, иқтисодий ва ижтимоий тадқиқотлар ўқув маркази (SESRIC), Ислмо технология университети (IUT), Ислмо тарихи, санъати ва маданияти тадқиқот маркази (IRCICA), Савдо-ни ривожлантириш бўйича ислом маркази (ICDT).

2013 йил 11-13 ноябрда қабул қилинган Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ислом ташкилоти (IOFS) статутига мувофиқ, ИХТга аъзо ҳар қайси давлат ташкилот статутини имзолагандан сўнг мазкур ташкилотга аъзо бўлиши мумкин. ИХТга аъзо бўлмаган ёки кузатувчи мақомида бўлган давлатнинг мазкур ташкилотга аъзо бўлиши мумкин эмас⁷. Ҳозирда ИХТнинг 36 та аъзо давлати Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ислом ташкилотига қабул қилинган ва уларнинг 16 таси ташкилот статутини ратификация қилган.

Айни пайтда, ҳар бир ислом халқаро ташкилоти бошқа турдош халқаро ташкилотлар учун муассис платформа бўлиб хизмат қилади. Масалан, Араб давлатлари лигаси ўз мақсадлари йўлида Араб телекоммуникация иттифоқи (Arab Telecommunications Union, 1953), Араб почта иттифоқи (Arab Postal Union, 1954), Араб тараққиёт банки (Arab Development Bank, 1959)⁸, Араб умумий бозори (The Arab Common Market, 1965) каби ташкилотларнинг таъсис этилиши учун замин яратган ва уларнинг фаолиятини мувофиқлаштиради.

Иккинчидан, ислом халқаро ташкилотлари халқаро универсал ва минтақавий ташкилотлар билан ўзаро ҳамкорлик ришталарини боғлаган ва улар билан биргаликда халқаро институционал тизимни ташкил этади. Масалан, ИХТ 1975 йилда БМТда кузатувчилик мақомига эга бўлган. БМТ Бош Ассамблеясининг ҳар йилги кун тартибида “БМТ ва ИХТ ўртасидаги ҳамкорлик” масаласи кўриб чиқилади. БМТ ва Европа Иттифоқи хузу-

⁵ Ташкилотнинг расмий сайти: <https://www.gcc-sg.org/en-us/AboutGCC/MemberStates/Pages/Home.aspx>.

⁶ Қаранг: Ташкилотнинг таъсис ҳужжати муқаддимаси: https://www.files.ethz.ch/isn/125347/1426_GCC.pdf.

⁷ Озиқ-овқат хавфсизлиги бўйича ислом ташкилоти уставининг 5-моддаси /Statute of Islamic Organization for Food Security: <https://www.iofs.org.kz/documents/statute-of-iofs>.

⁸ Кейинчалик Араб молия ташкилоти (Arab Financial Organization)га айлантирилган.

рида ИХТнинг доимий ваколатхонаси фаолият кўрсатади.

Учинчидан, ислом халқаро ташкилотлари доирасида қабул қилинадиган қарорлар аъзо давлатлар учун қатъий мажбурий эмас. Масалан, “ИХТ қарорлари ушбу ташкилот фаолиятининг самарадорлигига таъсир ўтказувчи ўзига хос таъсиявий характерга эга”⁹. Яъни ислом халқаро ташкилотларида БМТ ёки Европа Иттифоқи каби ўз қарорларининг ижросини таъминловчи мажбуриятчи механизмлар мавжуд эмас. Мазкур ҳолат ташкилотларнинг фаолият самарадорлигига муайян даражада таъсир қилади.

Шуни алоҳида таъкидлаш жоизки, ислом ташкилотлари фаолиятида янги устувор йўналишлар кўзга ташланмоқда. Айниқса, охириги пайтларда ҳуқуқий давлат ва инсон ҳуқуқлари масаласига катта эътибор қаратилмоқда. 1969 йилда Ислום конференцияси ташкилоти мақомида пайдо бўлган, 2011 йил 28 июнда Остонада Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг 38-сессиясида ислоҳ қилинган Ислום ҳамкорлик ташкилоти (ИХТ) мусулмон дунёсининг яқдил овози, ташкилот аъзоларининг манфаатларини ҳимоя қилиш ва хавфсизлигини таъминлаш мақсадида ташкил этилган бўлса-да, ИХТ Хартиясининг муқаддимаси ва 2(7)-моддаси умуминсоний қадриятлар, инсон ҳуқуқлари, демократия тамойилларининг ҳурмат қилинишини таъкидлайди. 2011 йилда ИХТ Бош Котибининг Ҳуқуқий давлат бўйича ҳисоботи эълон қилинган.

Шу билан чекланиб қолмай, 2011 йилда ИХТнинг доимий асосда фаолият кўрсатадиган Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил комиссияси таъсис этилган¹⁰. 18 кишидан иборат мазкур комиссия 2012 йилда Жакартада ўзининг биринчи йиғилишини ўтказган ва унда инсон ҳуқуқлари бўйича махсус резолюция ишлаб чиқилган. Ушбу резолюцияда ИХТнинг олий саммити ва Ташқи ишлар вазирлари конференцияси томонидан 1990 йилда 49/19-рақамли резолюцияси билан қабул қилинган Ислוםда инсон ҳуқуқлари бўйича Қоҳира декларацияси¹¹га ҳавола бор.

Кейинчалик 2010 – 2018 йиллар давомида Ислוםда инсон ҳуқуқлари бўйича Қоҳира декларацияси негизида янги таҳрирдаги ИХТнинг Инсон ҳуқуқлари декларацияси лойиҳаси ишлаб чиқилди. 2018 йилнинг 17-21 декабрь кунлари Саудия Арабистони Қироллигининг Жидда шаҳрида Декларация лойиҳасининг охириги матни қабул қилинди¹².

Ноҳуқумат нотижорат характердаги Халқаро ҳуқуқ уюшмасининг Ислום ҳуқуқи ва халқаро ҳуқуқ қўмитаси (“International Law Association’s Islamic Law and International Law Committee”) 2010 ва 2012 йилларда ҳуқуқий давлат ва инсон ҳуқуқларига оид иккита ҳисобот эълон қилган.

Буларнинг барчаси ислом ташкилотларининг хозирга дунё эврилишларига ҳамнафаслиги, ўзгаришлар даври қақирқларига хозиржавоблиги, ўзга маданият ва тамаддунларга очиклиги, энг асосийси, тараккиёт ва истикбол учун хайрихоҳлигидан дарак беради.

Ўзбекистон Республикасининг ислом халқаро ташкилотлари билан алоқалари давлатимиз ташки сийосатининг устувор йўналишларидан бири ҳисобланади.

Ўзбекистон ИХТга кузатувчи сифатида 1995 йилнинг октябрь ойида қабул қилинган бўлиб, 1996 йил 2 октябрда ташкилотнинг тўла ҳуқуқли аъзосига айланди. Республикамиз ИХТнинг янги уставини 2015 йилнинг 14 декабрида имзолади ва 2016 йилнинг апрелида ратификация қилди. ИХТ уставининг 10-моддасига мувофиқ, йилда бир марта аъзо давлатларда ИХТ Ташқи ишлар вазирлари кенгаши ўтказилади. Шу асосда Ўзбекистон 2016 йилнинг 18-19 октябрь кунлари ИХТ Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг “Таълим ва маърифат – тинчлик ва бунёдкорлик сари йўл” шиори остида Тошкент шаҳрида бўлиб ўтган 43-сессиясига мезбонлик қилди. Сессия якунига кўра 118 та хужжат ва Тошкент декларацияси имзоланди.

Мазкур сессияда Ўзбекистон Президенти Шавкат Мирзиёев ИХТда Ўзбекистон раислигининг устувор йўналишларини белгилаб берди. Шунингдек, Самарқанд шаҳридаги Имом Бухорий

⁹ Алимова Н. Международные исламские межправительственные и неправительственные организации // Международные отношения, 2014/3 – С.17-23.

¹⁰ Statute of the OIC Independent Permanent Commission on Human Rights (OIC/IPCHR): https://oic-iphrc.org/docs/en/legal_instruments/OIC_HRRIT/802078.pdf.

¹¹ The Cairo Declaration of the Organization of Islamic Cooperation on Human Rights: https://www.oic-oci.org/upload/pages/conventions/en/CDHRI_2021_ENG.pdf.

¹² <https://www.brookings.edu/wp-content/uploads/2020/09/The-Organization-of-Islamic-Cooperations-declaration-on-human-rights-promises-and-pitfalls.pdf>.

халқаро тадқиқотлар маркази ҳамда Тошкент Ислом университетида Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ислом ташкилотининг (ISESCO) махсус кафедрасини ташкил этиш бўйича ташаббусларни илгари сурди.

Давлатимиз раҳбарининг ташаббуслари ИХТ Ташқи ишлар вазирлари кенгашининг 43- ва 44-сессияларида барча аъзо давлатлар томонидан қўллаб-қувватланди. Имом Бухорий халқаро тадқиқотлар марказини ташкил этиш бўйича тегишли қарорлар қабул қилинди. Ўзбекистон халқаро ислом академияси ва Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ислом ташкилотининг расмий вакиллари ўртасида Марокашнинг Работ шаҳрида ҳамкорлик тўғрисида англашув меморандуми имзоланди ва мазкур кафедра ўзининг фаолиятини 2018 йилдан эътиборан бошлади. Имзоланган ҳужжатга кўра, Ўзбекистон халқаро ислом академияси Таълим, фан ва маданият масалалари бўйича ислом ташкилоти қошидаги Ислом дунёси университетлари федерациясига аъзо бўлди.

ИХТ ТИВК раислиги давомида Ўзбекистон ИХТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича мустақил ва доимий комиссиясининг (ИХМДК) 2016 йил 27 ноябрь – 1 декабрь ва 2017 йил 7-11 май кунлари Жиддада бўлиб ўтган навбатдаги 10- ва 11-сессияларида иштирок этиб келди. Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази директори А.Х.Саидов 2018-2021 йиллар давомида ИХТнинг инсон ҳуқуқлари бўйича Доимий кўмитаси аъзоси ва кейинчалик раиси сифатида фаолият кўрсатди.

Инсон ҳуқуқлари бўйича Ўзбекистон Республикаси Миллий маркази делегацияси ИХТ Инсон ҳуқуқлари бўйича декларацияси лойиҳасининг муҳокамасида фаол иштирок этди¹³.

2019 йил 7-8 октябрь кунлари ИХТ ИХМДКнинг “Тинчликсевар, демократик жамиятлар барпо этиш ва барқарор ривожланиш йўлида ёшлар ҳуқуқларини рағбатлантириш ва ҳимоя қилишнинг аҳамияти” мавзусидаги 6-йиллик семинари

ташкил этилди. Унинг якуний ҳужжати сифатида “Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо мамлакатларда ёшлар ҳуқуқлари тўғрисида”ги Тошкент декларацияси қабул қилинди¹⁴. Ислом ҳамкорлик ташкилотига аъзо давлатлар Маданият вазирлари томонидан 2020 йил Бухоро шаҳри “ислом маданияти пойтахти” деб эълон қилинди.

Ўзбекистон Республикасининг Ислом тараққиёт банки (ИТБ) доирасидаги ҳамкорлиги ҳам жадал ривожланиб бормоқда. Ўзбекистон Республикаси мазкур халқаро ташкилотга 2003 йилда тўлақонли аъзо бўлиб кирган.

ИТБнинг Ўзбекистондаги фаолиятининг асосий йўналишлари йирик инфратузилма ва иқтисодиётнинг стратегик тармоқларида ижтимоий аҳамиятга эга лойиҳаларни молиялаштиришдир. Ислом тараққиёт банки томонидан 2017 йилда эълон қилинган ҳисоботга кўра, банк томонидан Ўзбекистонга турли соҳаларда 1858,6 млн АҚШ доллари ҳажмида маблағ киритилган. 2018 йилнинг 18 сентябрь куни Ислом тараққиёт банки ва Ўзбекистон ҳукумати ўртасида 2018-2021 йиллар давомида 1,3 млрд АҚШ доллари ажратилиши кўзда тутилган ҳамкорлик стратегияси имзоланган¹⁵.

Ўзбекистоннинг ИТБ билан ҳамкорлиги Араб мувофиқлаштирувчи гуруҳи доирасида ҳам фаол амалга оширилмоқда. Араб мувофиқлаштирувчи гуруҳи таркибига Ислом тараққиёт банки, Саудия тараққиёт жамғармаси, Қувайт араб иқтисодий тараққиёт жамғармаси, Нефть экспорт қилувчи давлатлар ташкилотининг (ОПЕС) Халқаро тараққиёт жамғармаси, Абу Даби тараққиёт жамғармаси қиради.

Ислом тараққиёт банки гуруҳи ва Араб мувофиқлаштириш гуруҳи жамғармалари билан ҳамкорликни янада ривожлантириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамаси қарори билан Ҳаракатлар режаси (“йўл харитаси”) тасдиқланган¹⁶. Мазкур “йўл харитаси”га мувофиқ Ўзбекистон билан ИТБ ўртасида жами 2 млрд АҚШ долларида ортиқ инвестицион лойиҳаларни амалга ошириш режалаштирилган.

¹³ 2019 йилнинг 6-7 ноябрь кунлари Жидда шаҳрида (Саудия Арабистони) ИХТнинг Инсон ҳуқуқлари бўйича декларацияси лойиҳасини муҳокама қилиш учун ҳукуматлараро ишчи гуруҳининг учинчи йиғилиши бўлиб ўтди.

¹⁴ Ахмадов О. Ўзбекистон ва ИХТ: серқирра муносабатларнинг ҳамда инсон ҳуқуқлари соҳасидаги ҳамкорликнинг ривожланиш тенденциялари // Демократлаштириш ва инсон ҳуқуқлари. Илмий-маърифий журнал. – Тошкент: 2021. – №.4 (92). – 35-б.

¹⁵ Мирҳамидова М. Ўзбекистон Республикасининг Форс кўрфазини мамлакатлари билан халқаро-ҳуқуқий муносабатларининг ривожланиши //Юридик фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) диссертацияси автореферати. – Т.: ЖИДУ, 2021. – 16-б.

¹⁶ Қаранг: Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг “Ислом тараққиёт банки гуруҳи ва Араб мувофиқлаштириш гуруҳи жамғармалари билан ҳамкорликни янада ривожлантириш чора-тадбирлари тўғрисида”ги 428-сон қарори // 23.05.2019 й. / <https://lex.uz/docs/4351726>.

Хулоса қилиб айтганда, ислом халқаро ташкилотлари – мусулмон давлатлари ва мамлакатларининг исломий-диний кадрятлар асосида таъсис этилган уюшмаларидир. Улар ҳозирги замон халқаро алоқалар тизимида инкор этилмас роль ўйнамоқда. Ислмо халқаро ташкилотлари халқаро ҳуқуқнинг нисбатан ёш ва динамик субъектлари ҳисобланади.

Биринчидан, улар ўзаро бир-бири билан боғланиб кетган халқаро институционал тизимни ташкил этади. Ислмо халқаро ташкилотлари аъзолик ва ҳудудий камров нуктаи назаридан ўзаро ча-тишиб, ягона интеграциялашган тизимга айланиб бормоқда. Мазкур ташкилотларнинг мақсад ва вазибаларидаги кесиммалар уларнинг фаолиятларини янада яқинлаштиради ҳамда ягона мақсад томон йўналтириб, функционал тизимлаштириш имконини беради.

Охирги пайтларда ислом халқаро ташкилотлари доирасида халқаро ҳамкорликнинг кучайиб бораётганлиги ислом халқаро ҳуқуқи объектнинг кўламини янада кенгайтирмоқда. Ушбу ташкилотлар фаолиятини тартибга солиш ва бошқаришга қаратилган нормалар йиғиндиси ислом халқаро ташкилотларининг институционал ҳуқуқини вужудга келтириши мумкин. Бугунги кунда амал қилиб келаётган “БМТ ҳуқуқи”, “Европа Иттифоқи ҳуқуқи” каби “Ислмо ташкилотлари ҳуқуқи” ҳам глобал институционал бошқарув тизимидан жой олишга ҳақлидир.

Иккинчидан, ислом халқаро ташкилотларининг фаолиятида гуманитар йўналиш устуворлик касб этади. Шу мақсадда 2017 йилнинг 9-10 октябрь кунлари Қозоғистоннинг Остона шаҳрида ИХТнинг “Илм, фан ва технологиялар” номли биринчи саммити ташкил этилган. Унда нутқ сўзлаган Ўзбекистон Президенти Ш.М.Мирзиёев илм-фан ва технологиялар соҳасида мусулмон мамлакатлари орқада қолаётганини ҳақли равишда қайд этган эди: “Масалан, аъзо давлатларнинг фақатгина 11 та олий таълим муассасаси жаҳоннинг 500 та энг яхши университети рейтингидан ўрин олган, холос. Ёки 2015 йилда дунё бўйича патент олиш

борасидаги мурожаатларда бу мамлакатларнинг ҳиссаси атиги биру ўндан тўққиз фоизни ташкил этган. Ташкилотга аъзо давлатларда 2016 йилда эълон қилинган илмий мақолаларнинг қарийб 80 фоизи 7 та давлат ҳиссасига тўғри келган”¹⁷.

Шунингдек, саммитда бой табиий ресурслар ва молиявий имкониятларга қарамасдан, мусулмон мамлакатларининг аксарияти иқтисодиётга инновацион ғоя ва технологияларни жорий этишда фаол эмаслиги, бу бўйича фундаментал илм-фанни ривожлантириш ва замонамизнинг энг муҳим муаммоларига илмий ечим излашга қаратилган ҳамкорликнинг йўлга қўйилиши Ислмо дунёсининг илмий-технологик салоҳиятини оширишга мустаҳкам замин яратиши таъкидлаб ўтилган эди.

Учинчидан, ислом халқаро ташкилотлари халқаро норма ижодкорлиги жараёнининг фаол иштирокчилари ҳисобланади. Айниқса, Ислмо ҳамкорлик ташкилоти (ИХТ) дин ва диний эътиқодни камситиш ва ҳақоратлашга қаратилган хатти-ҳаракатларнинг олдини олиш ва бунинг учун жинойи жавабгарликка тортиш бўйича бир қатор халқаро-ҳуқуқий ташаббусларни илгари сурмоқда. Хусусан, ИХТнинг ташаббуси билан БМТ Инсон ҳуқуқлари Кенгаши томонидан дин ва диний эътиқодни ҳақоратлашга қарши 3 та резолюция қабул қилинган¹⁸. Кўриниб турибдики, ислом ташкилотларининг кенг камровли фаолияти ва улар доирасидаги халқаро ҳамкорликнинг кенгайиб бораётганлиги ҳам халқаро-ҳуқуқий муносабатларда ислом халқаро ташкилотларининг аҳамиятини оширмоқда.

Тўртинчидан, Ўзбекистон Республикасининг ислом халқаро ташкилотлари доирасида мусулмон мамлакатлари, айниқса, араб давлатлари билан алоқаларида исломий кадрятлар муҳим аҳамият касб этади. Умумий кадрятлар негизида улар билан сармоялар, савдо-иқтисодий алоқалар, транспорт ва инновацион технологиялар, фан ва маданият ҳамда туризм соҳаларида икки ва кўп томонлама ҳамкорликни ривожлантириш миллий манфаатларимизга тўлиқ мос келади.

¹⁷ Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Ислмо ҳамкорлик ташкилотининг фан ва технологиялар бўйича биринчи саммитидаги нутқи: <http://uz.uz/oz/politics/zbekiston-respublikasi-prezidenti-shavkat-mirziyeevning-islo-10-09-2017>.

¹⁸ Қаранг: Resolution 7/19, Combating Defamation of Religions, Doc. A/HRC/7/L.11, 28 March 2008; Resolution amending the mandate of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression to report also on instances in which abuse of the right to freedom of expression constitutes an act of racial or religious discrimination (Resolution 7/36, Mandate of the Special Rapporteur on the Promotion and Protection of the Right to Freedom of Opinion and Expression, Doc. A/HRC/7/L.11/Add.1, 28 March 2008); Human Rights Council Resolution on Combating Intolerance, Discrimination, and Violence Based on Religion or Belief (A/HRC/Res 16/18, 12 April 2011).